

GREK YONG‘OG‘I NAVLARI DARAXTLARINI O‘G‘ITLASHDAN OLDIN SHOX-SHABBALARINING BIOMETRIK KO‘RSATKICHLARI

Akbaraliyev Islombek Raximberdievich, q.x.f.f.d.,

Akademik. M.Mirzayev nomidagi BUVITI Toshkent ilmiy-tajriba stansiyasi direktor o‘rinbosari

Ismatova Lobar No‘mon qizi,

Akademik. M.Mirzayev nomidagi BUVITI tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15589210>

Annotatsiya: Bo‘stonliq tumanida joylashgan Grek yong‘og‘i kolleksiyasida 16 ta navdan iborat xosilli bog‘larda daraxtlarning bo‘yi va tanasini o‘lchamlari, shox-shabbalarining o‘lchamlari, proeksiyasi va shox-shabbalarining xajmi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: Grek yong‘og‘i, navlar, shox-shabbalar, daraxt, barg, Ideal, kolleksiya bog‘.

Abstract: In the walnut collection located in the Bostanlyk district, the height and trunk dimensions of trees, the dimensions of their branches, the projection and volume of their branches were determined in productive orchards of 16 varieties.

Key words: Walnut, Varieties, Branches, Tree, Leaf, Ideal, Collection Garden.

Аннотация: В коллекции ореха грецкого, расположенной в Бостанлыкском районе, в продуктивных насаждениях 16 сортов определены высота и размеры ствола деревьев, размеры их ветвей, проекция и объем ветвей.

Ключевые слова: Орех, Сорта, Ветки, Дерево, Лист, Идель, Коллекция Сад.

KIRISH

Jahonda yong‘oq mevalarini yetishtirish va eksport qilishda yetakchi o‘rinlarni Xitoy, AQSh, Eron, Turkiya, Meksika, Ukraina va Chili davlatlari egallamoqda. Dunyoning barcha davlatlari uchun yong‘oq yetishtirish, hosildorlikni oshirish, meva sifatini yaxshilashda yong‘oq bog‘larida agrateknik tadbirlarini o‘z vaqtida o‘tkazilmaganda, bioekologik xususiyatlari va ularga qarshi ilg‘or resurstejamkor kurash choralari yaratish kabi ustuvor yo‘nalishlarda ilmiy-tadqiqotlar olib borish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Respublikada intensiv texnologiyalar asosida yetishtiriladigan yong‘oq bog‘lari maydonlarini kengaytirish va ularning hosildorligini oshirishda agrateknikka alohida e‘tibor qaratish lozim. Chunki, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son Farmonining 3.3 bandida «...qishloq xo‘jaligida ishlab chiqarishni izchil rivojlantirish, mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini yanada mustahkamlash, ekologik toza mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish, paxta va boshhoqli don ekiladigan maydonlarni qisqartirish, bo‘shagan yerlarga yangi intensiv bog‘lar barpo etish, kasalliklarga chidamli, mahalliy yer-iqlim va ekologik sharoitlarga moslashgan qishloq xo‘jaligi ekinlarining yangi seleksion navlarini yaratish va ishlab chiqarishga joriy etish» muhim strategik vazifalardan hisoblanadi.

TADQIQOT USLUBI:

Dala tajribalarini o‘tkazishda butun Rossiya meva ekinlar seleksiyasi ilmiy-tadqiqot instituti tomonidan ishlab chiqilgan “(Orel 1999) “Mevalar, rezavor mevali va yong‘oq o‘simliklari navlarini o‘rganish usuli asosida olib borildi.

TADQIQOT NATIJALARI.

“Yong‘oq (*Juglans regia* L.) navlarining agrobiologik xususiyatlari hamda hosildorligi va sifatiga mineral o‘g‘itlarni ta‘siri”ni o‘rganishda tadqiqotlardagi 10×10 m ekish sxemasida 1957-1968 yillarda ekilgan 66-55 yoshli bo‘lgan grek yong‘og‘i navlaridagi 4 dona daraxtlarning biometrik o‘lchamlari o‘tkazildi.

Taqqoslanayotgan grek yong‘og‘i navlari daraxt balandligi bo‘yicha Ideal (st) navida – 997,3 sm bo‘lib, unga nisbatan daraxt balandligi Uzbekskiy skoroplodniy navida 8,4 % yoki 84,0 sm ga

bo‘lganligi aniqlandi. Biroq, taqqoslanayotgan boshqa grek yong‘og‘i navlarida Tonkoskorlupny (394,7 sm), Gvardeyskiy (395,0 sm), Gissarskiy (395,0 sm), Grozdevidny (395,4 sm) va Kazaxstanskiy (399,0 sm) navlarida daraxt balandligi 394,7-399,0 sm gacha balandroq bo‘lgan bo‘lsa, Rodina (404,7 sm), Gibriddny (417,4 sm), Istiqlol (425,4 sm), Panfiloves (443,0 sm), Yubileyny (444,7 sm), Mirny (452,0 sm), Bostanlykский (454,4 sm), Konsayskiy (456,4 sm) va Pioneer (461,0 sm) navlarining daraxt balandligi Ideal (st) naviga nisbatan 404,7-444,7 sm gacha balandlikda bo‘lganligi aniqlandi (1-jadvalga qarang).

Standart Ideal (st) navi daraxtlarining tanasini balandligi 126,6 sm bo‘lib, unga nisbatan 1,9-4,0 sm yoki 1,5-3,2 foizga balandroq Uzbekskiy skoroplodny (128,5 sm) va Kazaxstanskiy (130,6 sm) navlarida daraxt tanasini baland shakllandi. Istiqlol, Panfiloves, Grozdevidny va Rodina navlarida Ideal (st) naviga nisbatan daraxt tanasi balandligi 24,6-27,6 sm oralig‘ida baland, Gissarskiy, Mirny, Pioneer, Gibriddny, Bostanlykский, Tonkoskorlupny, Konsayskiy va Yubileyny navlarida esa 30,1-39,5 sm gacha hamda eng baland daraxt tanasi standart navga nisbatan 137,0 foiz yoki 46,8 sm baland Gvardeyskiy navida ekanligi aniqlandi.

1-jadvaldagi ma‘lumotlar taxllariga ko‘ra, grek yong‘og‘i navlari-ning daraxt tanasini diametri 122,9...145,3 sm oralig‘ida bo‘lib, kichikroq daraxt tanasi diametrini Uzbekskiy skoroplodny (122,9 sm) navida shakllanganligi aniqlandi. Bu esa, Ideal (st) naviga nisbatan 2,7 foizga yoki 3,4 sm ga kichikroq bo‘lganligi ma‘lum bo‘ldi.

1-jadval

Grek yong‘og‘i navlari daraxti va shox-shabballarining biometrik ko‘rsatkichlari (2025 y.)

Navlar nomi	Daraxt balandligi, sm	Daraxt tanasining, sm		Shox-shabba kengligi, sm			Shox-shabba proektsiyasi, m ²	Shox-shabba xajmi, m ³
		balandligi	diametri	balandligi	qatorda	qator oralig‘ida		
Ideal (st)	997,3	126,6	126,3	870,7	217,3	263,0	5,9	51,7
Bostanlykский	1451,7	158,5	129,9	1293,2	313,0	342,3	10,8	141,2
Tonkoskorlupn	1392,0	160,3	134,1	1231,7	343,7	346,0	11,9	146,9
Yubileyny	1442,0	166,1	133,5	1275,9	371,3	376,3	13,9	178,8
Gvardeyskiy	1392,3	173,4	136,0	1219,0	288,3	329,7	9,6	117,4
Gibriddny	1414,7	157,3	131,6	1257,4	367,7	375,3	13,8	174,1
Gissarskiy	1392,3	156,7	138,7	1235,7	363,0	326,3	11,9	147,7
Grozdevidny	1392,7	153,4	132,7	1239,3	362,0	303,7	11,0	136,7
Istiqlol	1422,7	151,2	145,3	1271,5	323,0	404,3	13,3	171,3
Kazaxstanskiy	1396,3	130,6	141,0	1265,7	363,0	357,7	13,1	166,6
Konsayskiy	1453,7	161,2	137,2	1292,5	265,3	313,3	8,3	108,3
Mirny	1449,3	156,7	143,6	1292,6	283,7	336,7	9,7	126,5
Panfiloves	1440,3	151,5	133,9	1288,8	362,0	338,7	12,3	160,2
Pioneer	1458,3	157,2	138,0	1301,2	354,0	326,0	11,6	152,2
Rodina	1402,0	154,2	132,5	1247,8	349,0	281,0	9,9	124,4
Uzbekskiy skoroplodny	1081,3	128,5	122,9	952,9	259,7	230,3	6,1	58,1

Ideal (st) naviga (126,3 sm) nisbatan Bostanlykский, Gibriddny, Rodina, Grozdevidny, Yubileyny, Panfiloves, Tonkoskorlupny va Gvardeyskiy navlarida daraxt tanasi diametri 3,6 sm dan 9,7 sm gacha hamda Konsayskiy, Pioneer, Gissarskiy, Kazaxstanskiy, Mirny va Istiqlol navlarida esa – 10,9 sm dan 19,0 sm gacha qalin shakllanganligi aniqlandi.

Grek yong‘og‘i navlaridan Ideal (st) navida shox-shabballarning balandligi – 870,7 sm bo‘lgan bo‘lsa, unga nisbatan Uzbekskiy skoroplodny navida 9,4 foizga yoki 82,2 sm ga baland shakllanganligi aniqlandi. Biroq, Ideal (st) naviga (870,7 sm) nisbatan 40,0-45,4 % yoki 348,3..395,0 sm baland bo‘lgan Gvardeyskiy, Tonkoskorlupny, Gissarskiy, Grozdevidny, Rodina, Gibriddny

va Kazaxstanskiy navlar hamda 46,0-49,4 % yoki 400,8.. 430,5 sm baland bo‘lgan Istiqlol, Yubileynyy, Panfiloves, Konsayskiy, Mirnyy, Bostanlykский va Pioneer navlarida ekanligi ma’lum bo‘ldi.

Taqqoslanayotgan grek yong‘og‘ining qator oralig‘idagi shox-shabba kengligi Ideal (st) navida – 263,0 sm bo‘lib, unga nisbatan qator oralig‘ida-gi ixcham shox-shabba kengligi 12,4 foizga yoki 32,7 sm Uzbekskiy skoroplodnyy navida (230,3 sm) ekanligi aniqlandi.

Qator oralig‘idagi shox-shabba kengligi Ideal (st) naviga nisbatan 112,3-141,3 sm (yoki 42,7-53,7 %) gacha – Gibridnyy (112,3 sm; 42,7 %), Yubileynyy (113,3 sm; 43,1 %) va Istiqlol (141,3 sm; 53,7 %) navlarida shakllandi.

Grek yong‘og‘i daraxtlaridagi shox-shabba xajmi Ideal (st) navida –51,7 m³ bo‘lib, standart navga nisbatan Uzbekskiy skoroplodnyy (58,1 m³) navida shox-shabba xajmi 6,4 m³ kenglik ekanligi aniqlandi. Biroq, Konsayskiy (56,6 m³), Gvardeyskiy (65,7 m³), Rodina (72,7 m³), Mirnyy (74,8 m³), Grozdevidnyy (85,0 m³), Bostanlykский (89,5 m³), Tonkoskorlupnyy (95,2 m³), Gissarskiy (96,0 m³) va Pioneer (100,5 m³) navlarida esa Ideal (st) naviga nisbatan 209,5...294,4 % ga katta shox-shabba xajmi shakllangan bo‘lsa, Panfiloves (108,5 m³), Kazaxstanskiy (114,9 m³), Istiqlol (119,6 m³), Gibridnyy (122,4 m³) va Yubileynyy (127,1 m³) navlarida shox-shabba xajmi 309,9... 345,8 % juda keng bo‘lganligi aniqlandi.

XULOSA

Grek yong‘og‘ining Ideal (st) naviga nisbatan Uzbekskiy skoroplodnyy navida daraxt bo‘yi – 84,0 sm (7,8 %), tanasi – 1,9 sm (1,5 %) baland shakllangan bo‘lsa, aksincha daraxt tanasi diametri – 13,4 sm (2,7 %) kichik bo‘lganligi aniqlandi. Boshqa grek yong‘og‘i navlarda Ideal (st) naviga nisbatan mutanosib ravishda 461,0-394,7; 46,8-24,6 va 19,0-3,6 sm yuqori bo‘ldi.

Shox-shabбалarning balandligi hamda qator va qator oralig‘idagi kengligi Ideal (st) naviga nisbatan mutanosib ravishda 430,5-348,3; 154,0-48,0 va 141,3-18,0 sm yuqori bo‘lgan bo‘lsa, Uzbekskiy skoroplodnyy navida – 9,4; 19,5 va 12,4 % ixcham shox-shabba shakllanganligi aniqlandi.

Shox-shabba proekciyasi Ideal naviga (5,9 m²) nisbatan Uzbekskiy skoroplodnyy navida 3,4 % (0,2 m²) kengroq, aksincha boshqa navlarda 2,4...8,0 m² yoki 40,7... 235,6 % oralig‘ida katta bo‘lgan bo‘lsa, kichik shox-shabba xajmli Ideal naviga (51,7 m³) nisbatan 6,4 m³ kengroq Uzbekskiy skoroplodnyy (58,1 m³) navida, boshqa navlarda esa 309,9... 345,8 % juda keng shox-shabba xajmli bo‘lganligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YHATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son Farmoni.
2. Rixter A.A., Yadrov A.A. Gretskiy orex. – Moskva: Agropromizdat, 1985.
3. S.S Kalmikov (1956) ning 1938 yildagi kuzatuvlari natijalari.
4. Sobirov M.K. Tomorqa bog‘ parvarishi Toshkent “Mehnat” 1985.
5. Kuznesov V.V. Orexoidnie kulturы Uzbekistana. Tashkent, 1938.